

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677429>

УДК 37

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – ЖИЗНЕННАЯ УСТАНОВКА ПЕДАГОГА

О.И. Дубровина, М.Н. Емельянова, В.П. Черных,
воспитатели,
г. Старый Оскол

Аннотация: Добровольческая деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи. Официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности или социальных групп, отдельных граждан, в том числе детей. Современному воспитателю необходимо иметь компетентность в этом вопросе. Добровольчество – это безвозмездный труд во благо других. Воспитатель, обладающий профессионально-педагогической культурой должен быть носителем и пропагандистом российских национальных ценностей, его деятельность всегда носит альтруистический характер, он всегда готов к самопожертвованию.

Ключевые слова: добровольцы, воспитатель, воспитанник, педагогический процесс, закономерности

VOLUNTEERITY IS A LIFE ATTITUDE OF A TEACHER

O.I. Dubrovina, M.N. Emelyanova, V.P. Black,
educators,
Stary Oskol

Annotation: Volunteering is a wide range of activities, including traditional forms of mutual assistance and self-help. Formal provision of services and other forms of civic participation that is voluntary for the benefit of the general public or social groups, individual citizens, including children. The modern educator needs to have competence in this matter. Volunteering is free labor for the benefit of others. An educator with a professional pedagogical culture should be a bearer and promoter of Russian national values, his activity is always altruistic, he is always ready for self-sacrifice.

Keywords: volunteers, educator, pupil, pedagogical process, patterns

Добровольческая деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи. Официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности или социальных групп, отдельных граждан, в том числе детей. Современному воспитателю необходимо иметь компетентность в этом вопросе [1].

Добровольчество – это безвозмездный труд во благо других. Воспитатель, обладающий профессионально-педагогической культурой должен быть носителем и пропагандистом российских национальных ценностей, его деятельность всегда носит альтруистический характер, он всегда готов к самопожертвованию [2].

Труд и деятельность воспитателя имеют свою специфику, по своему содержанию и функциям они близки труду добровольцев – могут быть связаны с физической и моральной помощью людям, находящимся в трудной жизненной ситуации [4].

В рамках заявленной темы нас интересуют педагогические закономерности, которые трактуются как объективно существующие, повторяющиеся, устойчивые, существенные связи между явлениями, отдельными сторонами педагогического процесса, в том числе такого процесса, как педагогическое добровольчество [5].

Как справедливо отмечается в работах О.С. Васильева, Е.А. Демченко, Е.А. Дубровской, С.А. Козловой на тему добровольчества, ключевая линия движения российских добровольцев подразделяются на три основных блока: гуманитарные, гражданские, структурные [3].

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев предупреждает о том, что исходя из того что закономерности педагогического процесса выражают существенные и необходимые связи между его условиями и результатом, а обусловленные ими принципы определяют общую стратегию решений целей образовательного процесса, трактуемого как «подход» основанием для выделения закономерностей формирования педагогической культуры у воспитателя являются теоретико-методологические подходы, обусловленные ими как системный, культурологический, интегративно-деятельностный и личностно-ориентированный [6].

С.В. Тетерский, соглашается с основателями научной школы профессионально – педагогической культуры и уточняет, что с системным подходом связана закономерность, отражающая связи между структурными элементами и функциональными компонентами системы педагогической культуры [8].

Раскрывая сущность педагогической компетенции в контексте педагогической культуры В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова утверждают, что жизненные установки и приоритеты общечеловеческих ценностей – истины, любви, добра, красоты, свободы. Поэтому ядром общей культуры личности являются образованность и воспитанность в их гармоническом единстве [6].

Показателем общего развития педагога является уровень его познавательных процессов: мышления, внимания, восприятия, памяти, воображения. Результативность профессиональной педагогической деятельности во многом определяется также степенью развитости эмоционально-волевой сферы, богатством и «дисциплиной» чувств, умением сдерживать себя, не поддаваться настроению, прислушиваться к голосу разума [7].

Специальные исследования и практика свидетельствуют о важности значении особенностей характера педагога. Такие качества, как энергичность, общительность, самостоятельность, оптимизм, чувство юмора, способствуют успешному решению дидактических и воспитательных задач.

Многим приходилось слышать, что истинным педагогом надо родиться. Это так, если речь идет о ярком даровании, большом таланте. Но большая часть исследователей считает, что любой воспитатель, желающий работать с детьми, передающий им свои знания и опыт, может стать мастером с большой буквы, для этого нужно постоянно работать над собой: обогащать себя духовно, развивать и актуализировать свой творческий потенциал, личные качества, которые способствуют благоприятному влиянию на окружающих; овладевать прогрессивными идеями и технологиями в области педагогики, методикой воспитания, вариативными технологиями развития, изучать актуальный опыт воспитателей-методистов и твердо верить в свой успех, успех своих детей в добрых делах:

- посадке цветов, оформлении клумб в рамках проекта «Мой уютный дворик»;
- благоустройстве двора и прилегающей территории;
- помощи бездомным животным;
- просветительских беседах с воспитанниками;
- экологических акциях «Чистодвор»;
- пропаганде здорового образа жизни.

Для воспитателя ценны такие качества личности как трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие, потребность к здоровому образу жизни.

Понятие «добровольчество» стало использоваться совсем недавно, но традиция помогать ближним, конечно же, существовала всегда. Помогать можно во всем: донести сумку, помогать младшим, уважать старших.

Волонтерская работа нашла место в нашем центре в подборе и применении дидактических и спортивных игр, художественной литературы, в беседах, в проведении совместных праздников «День рождения», «Вечера на хуторе», «Масленица», «Рождество», «Мы спортивное поколение». Старшие воспитанники подготовили для младших сказку «Аленький цветочек».

Современная форма для тесного взаимодействия с социумом такая, как акция, с успехом применяется нашими педагогами. Тематика их самая разнообразная «Ладошки доброты», «Окна Победы», «Покормим птиц зимой», «Почта добра».

Наши воспитанники понимают, что доброволец должен быть добрым, терпеливым, и ответственным. Мы растим новое поколение российских граждан. Таким образом, педагоги должны увидеть национальную альтруистическую нравственную идею, которая может изменить весь мир, сделав его единым, согласным, миролюбивым, восстановив равновесие взаимного доверия в отношениях личной, общественной и международной жизни.

Список литературы

[1] Амирова Р.И. Волонтерство как инновационная практика в России. / Р.И. Амирова. // Научная мысль XXI века: результаты фундаментальных и прикладных исследований: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Самара, 2017. 80-81 с.

[2] Артемкина О.В. Об опыте привлечения волонтеров к работе с несовершеннолетними правонарушителями в комплексном центре социального обслуживания населения. / О.В. Артемкина, Л.М. Корчагина, И.С. Токарева. // Социальное обслуживание. – 2017. № 7. 86-91 с.

[3] Васильева О.С. Изучение основных характеристик жизненной стратегии человека. / О.С. Васильева, Е.А. Демченко. // Вопросы психологии. – 2002. № 4. 15-18 с.

[4] Глебова Л.Н. Волонтерство как форма социального партнерства в малых городах России. / Л.Н. Глебова. // Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе: материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Арзамас, 2017. 150-152 с.

[5] Козлова Н.П. Развитие волонтерского движения в России. / Н.П. Козлова. // Экономические системы. – 2017. Т. 10. № 1 (36). 46-48 с.

[6] Слостенин В.А. Введение в педагогическую аксеологию. / В.А. Слостенин, Г.И. Чижакова. – М.: АCADEMIA, 2003. 192 с.

[7] Смирнова И.В. Волонтерство как педагогическое условие формирования у будущих педагогов готовности к профессиональной деятельности. / И.В. Смирнова. // Научные достижения и открытия современной молодёжи : сб. ст. победителей междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2017. Ч. 1. 1176 с.

[8] Тетерский С.В. Волонтерская работа с детьми и молодежью в современной России. / Сост.С.В. Тетерский; под. ред. Л.В. Никитиной. // Волонтер и общество. Волонтер и власть Научно – практический сборник. – М.: «ACADEMIA», 2000. 84-92 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Amirova R.I. Volunteering as an innovative practice in Russia. / R.I. Amirova. // Scientific thought of the XXI century: results of fundamental and applied research: materials of the Intern. scientific-practical conf. – Samara, 2017. 80-81 p.

[2] Artemkina O.V. On the experience of attracting volunteers to work with juvenile offenders in the integrated center of social services for the population. / O.V. Artemkina, L.M. Korchagin, I.S. Tokarev. // Social services. – 2017. No. 7. 86-91 p.

[3] Vasilyeva O.S. Study of the main characteristics of a person's life strategy. / O.S. Vasilyeva, E.A. Demchenko. // Questions of psychology. – 2002. No. 4. 15-18 p.

[4] Glebova L.N. Volunteering as a form of social partnership in small towns of Russia. / L.N. Glebova. // Theory and practice of psychological and social work in modern society: materials of the V International. correspondence course scientific-practical conf. – Arzamas, 2017. 150-152 p.

[5] Kozlova N.P. Development of the volunteer movement in Russia. / N.P. Kozlov. // Economic systems. – 2017. Т. 10. No. 1 (36). 46-48 p.

[6] V.A. Slastenin Introduction to Pedagogical Axeology. / V.A. Slastenin, G.I. Chizhakov. – М.: ACADEMIA, 2003. 192 p.

[7] Smirnova I.V. Volunteering as a pedagogical condition for the formation of future teachers' readiness for professional activity. / I.V. Smirnov. // Scientific achievements and discoveries of modern youth: collection of articles. Art. winners of the international scientific-practical conf. – Penza, 2017. Part 1. 1176 p.

[8] Teterskiy S.V. Volunteer work with children and youth in modern Russia. / Compiled by S.V. Tetersky; under. ed. L.V. Nikitina. // Volunteer and Society. Volunteer and authorities Scientific – practical collection. – М.: "ACADEMIA", 2000. 84-92 p.

© *О.И. Дубровина, М.Н. Емельянова, В.П. Черных, 2021*

Поступила в редакцию 8.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Дубровина О.И., Емельянова М.Н., Черных В.П. Добровольчество – жизненная установка педагога // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 150-155. URL: <https://ip-journal.ru/>